

PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DA DOENÇA HEMORROIDÁRIA NO PIAUÍ E SEUS CUSTOS HOSPITALARES ENTRE 2013 E 2022

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO /
30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10302046

Antônio Gabriel Coimbra Rocha,

Coautor(es):

Maria Eduarda Cunha de Azevedo,

Aminadá Vieira da Silva Neto,

Romulo Ayres Dias Pinheiro,

Tércio Emanuel Oliveira Melo,

Orientador: Felipe José Mendes Raulino Neto

RESUMO

INTRODUÇÃO: As hemorroidas são vasos que auxiliam na continência fecal em situações de aumento da pressão retal. A doença hemorroidária (DH) surge quando essas estruturas prolapsam, inflamam e produzem sintomas, podendo levar o paciente à internação. OBJETIVO: Identificar epidemiologia da doença hemorroidária no Piauí e seus custos hospitalares. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo quantitativo e documental, com dados do Sistema de Informações Hospitalares do DATASUS. A

amostra foi composta de pacientes internados para tratamento de DH em hospitais públicos no Piauí de janeiro de 2013 a dezembro de 2022.

RESULTADOS: Houve 2.537 internações, com custo médio de R\$ 356,88, sem registro de óbitos. Foram 1.565 no sexo feminino (61,7%) e 972 no masculino (38,3%). 2.219 (87,5%) foram atendimentos eletivos e 318 de urgência (12,5%). Quanto à faixa etária, 83,2% (2.111) tinham de 20-59 anos, e houve declínio a partir de 50-59 (453, 17,9%), e maior tempo de internação foi de 3,0 dias em 15-19 anos, e o menor foi de 1,0 dia em 1-4 anos. Quanto à cor, 1.482 (58,4%) eram pardos, tendo o maior tempo de permanência (1,9 dias). Teresina foi a cidade com maior número de internações (1.111, 43,8%). **CONCLUSÃO:** As internações predominaram em caráter eletivo, em mulheres, pardas, de 20 a 59 anos. Os casos aumentaram de acordo com a idade, porém declinaram progressivamente a partir da quinta década de vida. Pacientes pediátricos apresentaram maior tempo de internação e adolescentes, o menor. No mesmo período, apesar de a taxa de mortalidade por internação no Brasil ser de 0,04%, no Piauí não houve registro de óbitos. Assim fica nítida a relevância de direcionar medidas ambulatoriais e cirúrgicas a esse perfil epidemiológico de paciente no Piauí.

PALAVRAS-CHAVE: Epidemiologia, Internações, Doença Hemorroidária

Referências

BRASIL. Banco de dados do Sistema Único de Saúde – DATASUS. Ministério da Saúde. Disponível em: <<http://www.datasus.gov.br>>. Acesso em: 18 de junho, 2023.

DURÉ, Carolina Lançanova; VIEIRA, Yuri Zamban; FILLMANN, Lúcio Sarubbi. Doença hemorroidária. Acta Méd., Porto Alegre, v. 7, n. 1, p. 28-31, 2013.

Rohde L, Osvaldt AB, et al. Rotinas em cirurgia digestiva. 2ª. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. Townsend CM, editor. Sabiston tratado de cirurgia. 17ª. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/epediente Venha

papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil